

Covid-19 - der große Irrtum

**PARS /Pulmovaskuläres akutes Atemwegssyndrom oder
Pulmonales hypertonisches akutes Atemwegssyndrom/.**

Ein neues Syndrom für das neue Virus.

von Dimitar Kovatchev, D-r (BG)

Es ist Zeit, Covid-19 als eine bekannte Krankheit zu betrachten und unsere Irrtümer zu erkennen. Der größte davon ist der Rezeptor, über den, wie wir glauben, das Virus eindringt, und dessen Ort im Körper – Angiotensin II Rezeptor Typ 2, und nicht einfach Angiotensin II Rezeptor.

Die meisten Wirkungen des Hormons AT2 erfolgen über AT2 R1. AT2R2 hat fast umgekehrte physiologische Wirkungen und ein unterschiedliches Areal im Körper - Intestinum, Myometrium, Niere und andere.

Die Signalwege von AT2 laufen durch zwei Arten von Dephosphorylierungen und drücken sich in Apoptose, Antiproliferation, Differenzierung, VASODILATATION, Geweberegeneration aus. Beim Eindringen des Virus in diese Rezeptoren übt es praktisch eine inhibierende Wirkung aus und verursacht mikrovaskuläre Vasokonstriktion, NO/nitric oxide/-Mangel, Erhöhung von Endothelin-1 u. a., welche sich in den Lungen, aber auch in anderen Organen, auswirken und von erhöhter Koagulation begleitet werden. Von Schlüsselbedeutung ist die Wechselwirkung von Endothelin-1 mit PAI1. Die Myeloperoxidase-Schädigung des Hämoglobins in den Mikrogefäßen muss noch untersucht werden.

Der Ort des Geschehens – die Lungenarteriolen. Daher sollten wir die Hypooxygenierung bei den schwer erkrankten Patienten wie pulmonale Hypertonie (PH) von mikrovaskulärer Art mit den PH-spezifischen Milchglas-Röntgenbildern und mit den für die PH-Erkrankung spezifischen

Altersverteilung, Komplikationsfaktoren und deren Behandlung betrachten. Die Schädigungen des respiratorischen Epithels sind für den Atemnot nicht signifikant.

Ich betone, dass die Wirkungen von AT2R2 die viralen Atemwegschädigungen über andere Rezeptoren nicht ausschließen, die den bisher bekannten Viren ähneln. Wenn die Krankheit nicht zum Tod führt, ist der Ausgang aus der Situation der Mikrohypertonie mit einer geeigneten Behandlung durch die Senkung des viralen Drucks auf AT2R2 erfolgreich. Diese Sicht auf die Krankheit wird eine richtige Prädiktion während des leichten Verlaufs am Anfang der Erkrankung ermöglichen und wird der Rolle der blutdrucksenkenden Mittel von RAS erklärlich einen neuen Sinn geben. Ich wage zu vermuten, dass die ARB-Medikamente die Krankheit für diejenigen, die sie einnehmen, auf akzeptabel leicht reduzieren werden.

Diese Sicht auf Covid-19 als PARS /Pulmovaskuläres akutes Atemwegssyndrom/, ein neues Syndrom, schließt unsere Aufmerksamkeit auf den anderen Komplikationen der Virusinfektion /bakterielle Superinfektionen, Zytokinsturm, Herzrhythmusstörungen usw. / und deren Prädiktoren nicht aus.

Benutzte Quellen:

The Role of the AT2 Receptor in Hypertension, Helmy M. Siragy
<https://academic.oup.com/ajh/article-abstract/13/S3/62S/164904>